

**O SISTEMA ACUSATÓRIO COMO DIREITO FUNDAMENTAL DO
ACUSADO E A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO DO
OBJETO DO PROCESSO PENAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ –
CPP ART. 384**

**THE ACCUSATIONAL SYSTEM AS A FUNDAMENTAL RIGHT OF THE
ACCUSED AND THE (IN)CONSTITUTIONALITY OF CHANGING THE OBJECT
OF THE CRIMINAL PROCESS DETERMINED BY THE JUDGE OFFICE – CPP
ART. 384**

Everson Alves da Silva¹

RESUMO:

A presente pesquisa científica tem como objetivo analisar o sistema acusatório como um direito fundamental do acusado e sua adoção pelo direito processual penal brasileiro. A partir do problema de pesquisa, que tem como tema central: o sistema acusatório pode ser considerado um direito fundamental do acusado, e, a alteração no objeto do processo penal quando determinada de ofício pelo juiz viola a Constituição Federal?, buscar-se-á angariar elementos que expliquem o que é o sistema acusatório e se ele pode ser considerado como direito fundamental do acusado a partir de uma interpretação sistemática dos direitos fundamentais distribuídos no texto constitucional. Ato contínuo pretende-se demonstrar que o objeto do processo, a imputação, é atribuição do Ministério Público e que o juiz não pode opinar sobre eventuais alterações e tampouco determinar que o membro do Ministério Público adite a denúncia sob pena de violação ao princípio acusatório. A hipótese principal responde ao problema de pesquisa de forma positiva, pois, pelo texto constitucional, ao Ministério Público cabe promover, privativamente, a ação penal, e, o magistrado, como terceiro no processo que carrega a obrigação de proceder a um julgamento justo, despojado de parcialidade, não pode opinar em eventual modificação no objeto da imputação, sob pena de ferimento do sistema acusatório. Para realização do presente artigo científico, utilizou-se o método de abordagem dedutivo, mediante pesquisa bibliográfica em livros, artigos e revistas jurídicas.

PALAVRAS-CHAVE:

Direitos fundamentais; processo penal; sistema acusatório; mutatio libelli; aditamento.

ABSTRACT:

¹Mestrando em Direitos Fundamentais pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). Especialista em Ciências Jurídicas para a Magistratura pela Universidade do Contestado (UNC) em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (ESMESC).

Servidor Público Estadual do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, lotado na Comarca de Videira. Docente nos componentes de Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito Processual Civil da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), campus Videira. Contato: everdir@hotmail.com

The present scientific research has as objective to analyze the accusatory system as a fundamental right of the defendant and its adoption to the Brazilian criminal procedural law. From the research problem, that has as central theme: the accusatory system can be considered a defendant fundamental right, and, the change in the object of the criminal process when determined by trade by the judge does not comply the Federal Constitution? We'll try to find elements that explain what is the accusatory system and if it can be considered as a fundamental right of the defendant from the systematic interpretation of the fundamental rights distributed in the constitutional text. Continued act we intend to show the process object, the imputation, is the attribution of Public Ministry and the judge cannot opine about eventual alteration and so on determine that the member of the public Ministry add denunciation under penalty of violation from the accusatory tenet. The main hypothesis answers the problem's research positively, because, by the constitutional text, to the Public Ministry is up to promote, privately, the criminal action, and the judge, as the third in the process that carries the obligation to proceed a fear judgment, without partiality, cannot give opinion in some eventual modification on the imputation object, under penalty of the accusatory system harm. To realize the present scientific article, we used the deductive approach, by bibliographic research in books, articles and legal magazines.

KEY WORDS:

Fundamental Rights; Criminal Process; accusatory System; mutation libelli; supplement.

1. INTRODUÇÃO:

Viver em sociedade nunca foi uma tarefa fácil, pois, divergências entre os cidadãos sempre existiram, e, a fim de evitar a prática da justiça pelas próprias mãos, o Estado tomou para si a obrigação de zelar pela sociedade, mantendo a ordem e a disciplina. O direito penal surge com o propósito de proteger bens jurídicos considerados relevantes e necessários para uma vida segura em sociedade. “Bens jurídicos são interesses ou necessidades do indivíduo, da sociedade ou do Estado, cuja significação individual, social ou estatal exige proteção jurídica”. (SANTOS, 2020, p. 37).

Os bens jurídicos tutelados pelo Estado encontram-se disciplinados em tipos penais, tanto no Código Penal – Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, quanto em leis especiais, e, uma vez violado o tipo penal mediante uma conduta do cidadão, nasce para o Estado o direito de exercício do seu poder punitivo, o direito de instaurar uma ação penal a fim de apurar a autoria e materialidade da conduta violadora da norma penal e, ao final, aplicar a respectiva pena.

O exercício da atividade punitiva por parte do Estado não é considerada ilimitada, pois, há princípios e regras que regem o atuar do Estado no exercício do seu poder punitivo. A não observância de princípios e regras fundamentais tem a força de

deslegitimar o agir do Estado em defesa do cidadão que teve seus mais comezinhos direitos violados.

A nossa lei fundamental é a Constituição da República Federativa do Brasil, e, toda a legislação que busca organizar o Estado Democrático de Direito deve ter como fundamento as normas Constitucionais.

A presente pesquisa científica, em sua primeira parte, pretende tratar da Constituição da República Federativa do Brasil, trazendo a evolução histórica do sistema constitucional brasileiro, discorrendo acerca de cada uma das Cartas Constitucionais que compuseram o arcabouço legislativo fundamental do Brasil.

Prosseguindo, no desenvolver do presente estudo, na terceira parte, vamos tratar dos direitos fundamentais do indivíduo. Direitos fundamentais são classificados como conjunto de regras, princípios e até mesmo prerrogativas que são inerentes ao ser humano. A teoria dos direitos fundamentais tem como base a ideia de que os direitos fundamentais são conquistas que resultaram de lutas e batalhas realizadas no transcorrer dos tempos, e, sua premissa básica é a dignidade da pessoa humana.

O reconhecimento da existência de direitos fundamentais serve de base para a ideia de submissão da autoridade política, quando da elaboração de leis que vão reger a vida em nossa sociedade.

Ainda na terceira parte da pesquisa, vamos trazer à baila a discussão a respeito dos direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988, a última promulgada e em vigência em solo brasileiro, anotando que nossa Constituição é considerada um marco no panorama jurídico nacional, e, em seu título II, trouxe um rol não exaustivo de direitos e garantias fundamentais. A partir de uma interpretação sistemática da nossa Constituição Federal, a pesquisa pretende demonstrar que o acusado tem o direito fundamental assegurado a um processo justo que adote o sistema acusatório.

Na quarta parte da pesquisa vamos abordar o tema do processo penal à luz da Constituição Federal de 1988, também conhecida como constituição cidadã. Após breve histórico acerca da evolução do nosso sistema processual penal, vamos discorrer a respeito do Código de Processo Penal que rege os processos penais no Brasil desde 1941.

A partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o Código de Processo Penal passou a ser interpretado a partir das disposições constitucionais, deixando de ser visto como instrumento a serviço do poder punitivo, passando a desempenhar verdadeiro papel garantidor dos direitos do acusado.

O devido processo legal constitucional tem como objetivo primordial a realização da justiça pautada na igualdade entre o acusador e o acusado. O processo deve ser justo, e, para assegurar um processo justo é imperioso que se observe as regras constitucionais do devido processo legal.

Evoluindo em nossa pesquisa, na quinta parte, vamos tratar dos sistemas processuais penais, abordando os dois sistemas principais apontados pela doutrina, no caso, o sistema inquisitivo e o acusatório. O sistema inquisitivo é aquele que tem como figura central o inquisidor. Inexiste separação das funções de acusar, produzir provas e julgar. O sistema acusatório caracteriza-se pela divisão de tarefas entre os protagonistas do processo penal. Há nítida separação entre aquele que acusa, quem defende e quem julga. No sistema acusatório o juiz mantém-se afastado da iniciativa do processo, assim como da produção da prova.

Na sexta parte da pesquisa o tema abordado será o sistema acusatório como direito fundamental do acusado. A constituição Federal de 1988, na visão da doutrina processualista penal, adotou o sistema acusatório, pois, atribuiu ao Ministério Público a titularidade da ação penal. O texto constitucional, em seu art. 129, I, anota ser função institucional do Ministério Público a promoção, de forma privativa, da ação penal pública.

A doutrina processualista defende que, a partir da Constituição Federal de 1988, o sistema acusatório passou a ser um direito fundamental do acusado, não havendo espaço para o juiz protagonizar a imputação.

Na derradeira parte da pesquisa, a parte sétima, vamos abordar o tema da *mutatio libelli* e da violação ao sistema acusatório quando o juiz determinar o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, de ofício. O objeto do processo, a imputação, é trazida ao mundo do processo quando o Ministério Público individualiza a conduta do acusado com o oferecimento da denúncia. A partir de então, o acusado tem assegurado o direito de não ser sentenciado por fato diverso daquele constante da acusação, sob pena de violação do princípio da congruência e/ou correlação entre acusação e sentença.

A *mutatio libelli*, com previsão legal no art. 384 do Código de Processo Penal, vem para regulamentar a forma como deve proceder o juiz ao se deparar, durante a instrução do processo, a partir da produção da prova, com o surgimento de novos elementos ou circunstâncias da infração penal que não foram contidas na acusação.

Pretende-se com a presente pesquisa demonstrar que o juiz não pode agir de ofício para determinar o aditamento da denúncia, e, tampouco condenar o acusado por fato não

contido na peça acusatória, sob pena de violação do direito fundamental do acusado ao processo acusatório.

2. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO

2.1. A EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL EM SOLO BRASILEIRO

A evolução do constitucionalismo brasileiro experimentou três fases históricas que podem ser identificadas a partir dos valores políticos, jurídicos e ideológicos, que influenciaram de forma preponderante na obra e caracterização formal das instituições (BONAVIDES, 2004).

Paulo Bonavides (2004, p. 361), ao tratar das fases históricas do constitucionalismo brasileiro, anota:

[...] a primeira, vinculada ao modelo constitucional francês e inglês do século XIX; a segunda, representando já uma ruptura, atada ao modelo norte-americano e, finalmente, a terceira, em curso, em que se percebe, com toda a evidência, a presença de traços fundamentais presos ao constitucionalismo alemão do corrente século.

O Brasil foi colônia de Portugal, e, em razão disso, vivenciou várias formas de organização política e administrativa. Com a proclamação da independência em 07 de setembro de 1822 houve a consolidação do Estado brasileiro que passou a ter como forma de governo o imperial. Tornando-se independente, o Estado brasileiro necessitava constituir sua estrutura política que “inspirada no liberalismo, conseguisse reunir a ideia de construir uma unidade nacional com a organização de um poder centralizador que freasse os poderes regionais e locais e a pretensão de assegurar os direitos individuais e um sistema de divisão de poderes” (CUNHA Jr, 2014, p. 402).

Levando adiante seu ideal, o Estado brasileiro elaborou sua primeira Constituição em 25 de março de 1824, que foi outorgada por ato de D. Pedro I e permaneceu em vigência pelo espaço de tempo de 65 (sessenta e cinco) anos. Posteriormente, sobreveio a Constituição de 1891, considerada a primeira Constituição republicana promulgada, “deslocando o Brasil constitucional da Europa para os Estados Unidos, das Constituições francesas para a Constituição norte-americana” (BONAVIDES, 2004, p. 364).

Com as constantes crises da República Velha, sucedeu a Revolução de 1930, ocasião em que as forças exitosas assumiram o compromisso de elaborar uma nova

Constituição para o Brasil. Sobreveio, assim, a Constituição de 1934, que teve influência da Constituição de Weimar, de 1919, “dando forma e preocupações com um Estado mais atuante no campo econômico e social” (MENDES, 2023, p. 168).

A Constituição de 1934 teve curta duração, permanecendo no ápice do ordenamento jurídico até 1937, quando o Presidente Getúlio Vargas outorgou a nova Constituição brasileira. “A Constituição foi apodada de *polaca*, devido à influência que nela se encontrou da Constituição polonesa, de linha ditatorial, de 1935” (MENDES, 2023, p. 168).

Com o fim da segunda guerra mundial e o declínio dos chamados regimes ditatoriais e autoritários o Brasil sofreu forte influência em sua base política, o que culminou com a deposição do Presidente Getúlio Vargas e a instalação de uma nova assembleia constituinte. A nova Constituição foi promulgada em setembro de 1946 e “expressou o esforço por superar o Estado autoritário e reinstalar a democracia representativa, com o poder sendo exercido por mandatários escolhidos pelo povo, em seu nome, e por prazo certo e razoável” (MENDES, 2023, p. 169).

Em 1967, o Congresso Nacional aprova a nova Constituição Brasileira. A Constituição trouxe característica centralizadora, entregando ao Presidente da República amplos poderes. Trouxe, também, um arrolamento de direitos individuais, contudo, possuía previsão de que aludidos direitos fossem suspensos desde que presentes certos pressupostos. (MENDES, 2023, p. 170).

A Constituição de 1967 sofreu uma vasta reforma através da Emenda Constitucional de número 1/69. Embora se trate de uma Emenda Constitucional, considerando o teor das modificações levadas a efeito ao texto da Constituição de 1967, vários autores de renome tratam a Emenda de número 1/69 como uma nova Constituição, “outorgada pela Junta Militar”. (MENDES, 2023, p. 171).

Em 5 de outubro de 1988 foi proclamada a atual Constituição da República Federativa do Brasil, que, conforme apontado por Paulo Bonavides (2004, p. 370): “Na técnica, na forma e na substância da matéria pertinente a direitos fundamentais, a derradeira Constituição do Brasil se acerca da Lei Fundamental alemã de 1949, e até a ultrapassa em alguns pontos”.

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, é considerada por muitos como a mais democrática e avançada em nossa história constitucional. (SARLET, MARINONI e MITIDIERO, 2022).

Para Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento e (2014, p. 170):

Do ponto de vista histórico, a Constituição de 1988 representa o coroamento do processo de transição do regime autoritário em direção à democracia. Apesar da forte presença de forças que deram sustentação ao regime militar na arena constituinte, foi possível promulgar um texto que tem como marcas distintivas o profundo compromisso com os direitos fundamentais e com a democracia, bem como a preocupação com a mudança das relações políticas, sociais e econômicas, no sentido da construção de uma sociedade mais inclusiva, fundada na dignidade da pessoa humana.

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a trazer, expressamente, em seu texto, questões indicativas de uma ordem constitucional voltada ao ser humano, pois, em seu artigo 1º, inciso III², fez constar como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Por ocasião da promulgação da Constituição, o então Deputado Ulysses Guimarães, “batizou a Constituição de 1988 de *Constituição Coragem e Constituição Cidadã*, lembrando que, diferentemente das Constituições anteriores, a Constituição inicia com o ser humano” (SARLET, MARINONI e MITIDIERO, 2022, p. 385).

Apesar de todas as inovações trazidas no campo constitucional, a Constituição Federal de 1988 contemplou, como ponto de destaque, o sistema dos direitos fundamentais, preocupando-se “sobretudo com a efetivação dos direitos fundamentais, para que não se tornassem letra morta, como, infelizmente, era costumeiro em nosso constitucionalismo” (SOUZA NETO e SARMENTO, 2014, p. 172).

O texto constitucional, objetivando dar eficácia aos direitos fundamentais, contemplou previsão expressa no art. 5º, § 1º, que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988).

A partir desse ideal de garantia dos direitos fundamentais visou o Constituinte “assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos [...]” (CUNHA JR., 2014, p. 412).

² **Art. 1º** A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; **III - a dignidade da pessoa humana**; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988).

3. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO

Direitos fundamentais podem ser qualificados como um verdadeiro conjunto de regras, princípios e até mesmo prerrogativas que são inerentes ao ser humano, que visam a garantir uma convivência harmoniosa, com base na igualdade, sem distinção entre os cidadãos de uma determinada sociedade.

Segundo Uadi Lammêgo Bulos (2015, p. 526)

Direitos Fundamentais são o conjunto de normas, princípios, prerrogativas, deveres e institutos, inerentes à *soberania popular*, que garantem a convivência pacífica, digna, livre e igualitária, independentemente de credo, raça, origem, cor, condição econômica ou *status* social.

A teoria dos direitos fundamentais finca suas bases no argumento de que os direitos fundamentais são conquistas que resultaram de várias lutas e batalhas realizadas no decorrer dos tempos, tendo como premissa básica a afirmação de que a dignidade da pessoa humana é a base da sociedade.

Para Daniel Sarmento (2004, pp. 18/19):

[...] cumpre lembrar que os direitos fundamentais não constituem entidades etéreas, metafísicas, que sobrepassam o mundo real. Pelo contrário, são realidades históricas, que resultam de lutas e batalhas travadas no tempo, em prol da afirmação da dignidade humana.

A partir de uma perspectiva histórica, além de afirmar que a dignidade da pessoa humana é a base da sociedade, e, ainda, que os direitos fundamentais estão em constante evolução, importante acrescentar que o surgimento dos direitos fundamentais teve por base, também, a limitação do poder estatal.

Ingo Sarlet (2022, p. 464), anota:

A perspectiva histórica (evidentemente não apenas no que diz com a trajetória evolutiva dos direitos fundamentais) assume relevo não apenas como mecanismo hermenêutico, mas, principalmente, pela circunstância de que a história dos direitos fundamentais é também uma história que desemboca no surgimento do moderno Estado Constitucional, cuja essência e razão de ser residem justamente no reconhecimento e na proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais do homem. Neste contexto, há que dar razão aos que ponderam que a história dos direitos fundamentais, de certa forma (e em parte, poderíamos acrescentar), é também a história da limitação do poder, ainda mais se considerarmos o vínculo dos direitos fundamentais

com a história do constitucionalismo e do que passou a ser designado de Estado Constitucional.

O reconhecimento da existência de direitos fundamentais serve de fundamento para a ideia de submissão da autoridade política à preferência que se dá ao ser humano sobre o Estado. Certos direitos, a partir dessa ideia, preexistem ao Estado, pois, resultam da natureza humana. O Estado existe para servir aos cidadãos, e, para lhes garantir direitos considerados básicos (MENDES e GUSTANO, 2023).

Direitos fundamentais “são direitos públicos-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas, contidos em dispositivos constitucionais, e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade individual” (DIMOULIS E MARTIS, 2014, p. 41)

Segundo José Joaquim Gomes Canotilho (1993, p. 541):

Os direitos fundamentais cumprem a função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) constituem, num plano jurídico-objectivo, normas de competência negativa para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjectivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais (liberdades positivas) e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa).

Os direitos fundamentais são considerados valores básicos que asseguram uma vida digna para os cidadãos; estão ligados à ideia de dignidade da pessoa humana e limitação do poder, pois, a dignidade da pessoa humana é considerada a base axiológica desses direitos (MARMELSTEIN, 2014).

3.1. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em outubro de 1988 é considerada como um marco no panorama jurídico nacional. Em seu título II, a Constituição Federal trouxe um rol de direitos e garantias fundamentais, inaugurando uma etapa de “amplo respeito pelos direitos fundamentais e reconhecida efetividade” (CUNHA JR, 2014, p. 503).

Ainda, importante os argumentos lançados por Dirley Da Cunha Júnior quando trata dos direitos fundamentais na Constituição Federal, no seguinte sentido:

A constituição de 1988 inaugura, pelo menos teoricamente, uma etapa de amplo respeito pelos direitos fundamentais e reconhecida efetividade. Ao lançar um primeiro e breve olhar para a nossa Lei fundamental, percebe-se imediatamente uma reveladora inovação, de cunho topográfico. Distinguindo-se das Cartas anteriores, a Constituição em vigor positivou os referidos direitos logo no início de suas disposições (título II), após o que tratou da organização do Estado (título III), dando cristalinas amostras de que se preocupou prevalentemente com o ser humano, enaltecendo-o com o “fim” do Estado, este considerado “instrumento” de realização da felicidade daquele. (CUNHA JR. 2014, p. 503).

A Constituição Federal de 1988 veio inovar de forma significativa a seara dos direitos fundamentais. A matéria atinente a direitos fundamentais ganhou destaque e relevância na Carta constitucional, pois, a formatação de um amplo rol de direitos fundamentais foi resultado de um processo de discussão que tinha por objetivo redemocratizar o país que saía de um longo período caracterizado como ditadura militar (SARLET, 2009).

Outro ponto de destaque na teoria dos direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988 é a questão da posição topográfica dos dispositivos que tratam da matéria, pois, ao serem introduzidos em posição de destaque, logo no início da Constituição, servem de alerta de que os direitos fundamentais constituem parâmetro para a hermenêutica constitucional, além de traduzir o seu valor de superioridade dentro da ordem constitucional e jurídica (SARLET, 2009).

São de Ingo Wolfgang Sarlet as seguintes ponderações:

Dentre as inovações, assume destaque a situação topográfica dos direitos fundamentais, positivados no início da Constituição, logo após o preâmbulo e os princípios fundamentais, o que, além de traduzir maior rigor lógico, na medida em que os direitos fundamentais constituem parâmetro hermenêutico e valores superiores de toda a ordem constitucional e jurídica, também vai ao encontro da melhor tradição do constitucionalismo na esfera dos direitos fundamentais. (2009, p. 63).

O título II da Constituição Federal de 1988 trata dos Direitos e Garantias Fundamentais, e, o capítulo I, apresenta o rol de direitos e deveres individuais e coletivos. Inaugurando o capítulo, o art. 5.º assevera que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]” (BRASIL, 1988).

Dentre o vasto rol de direitos e garantias assegurados pela Constituição Federal, a presente pesquisa vai destacar aquele elencado no art. 5.º, inciso LIV, no caso: “LIV -

ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (BRASIL, 1988, Constituição Federal).

O inciso acima mencionado traduz a garantia do devido processo legal que “foi ineditamente prevista na Constituição de 1988, como garantia expressa das liberdades públicas” (CUNHA JR., 2014, p. 570).

Ademais, considerando que os direitos fundamentais não se limitam àqueles estabelecidos no rol do art. 5.º da Constituição Federal, mas sim em todo o texto constitucional, o direito ao devido processo penal que adote o sistema acusatório deve ser observado e garantido ao acusado.

Bernardo Gonçalves Fernandes (2017, p. 323-324) ao discorrer acerca da classificação dos direitos fundamentais anota:

A teoria constitucional clássica adotou uma leitura semântica, textual e, por isso mesmo, literal dos direitos fundamentais, classificando-os a partir de uma estrutura topográfica, baseada mais no próprio agrupamento e organização do texto constitucional que em qualquer outro critério. [...].

Todavia, devemos nos ater ao fato de que uma primeira crítica deve ser feita, já que tal classificação é por demais míope para perceber a existência de direitos fundamentais consagrados em outras partes do texto constitucional. Nesses termos, a classificação “não leva a sério” o sistema de direitos fundamentais previsto na Constituição, que vai muito além do Título II explicitado no diploma Constitucional.

Se partirmos dessa premissa, e, ainda, considerando o disposto no art. 129, I³, da Constituição Federal que estabelece ser função institucional do Ministério Público “promover privativamente, a ação penal pública, na forma da lei” (BRASIL, 1988), além do disposto no art. 100, § 1.º⁴ do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, que assegura ao Ministério Público a promoção da ação penal pública (BRASIL, 1940), e, ainda, o art. 24 do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, que anota que “Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público [...]” (BRASIL, 1941) é possível defender a ideia de que o acusado tem direito fundamental ao processo acusatório.

4. O PROCESSO PENAL À LUZ DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ

³ Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

⁴ Art. 100 - A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). § 1º - A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.

Antes de 1832 vigia o nosso direito processual penal as Ordenações do Reino de Portugal, do século XVI ao início do século XIX. A partir de 1832 o Brasil experimentou a sua primeira legislação processual penal, quando codificou o Código de Processo Criminal de Primeira Instância (PACELLI, 2012).

A partir de 1941 passou a vigor no Brasil o Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro 1941, que tinha como princípio norteador a presunção de culpabilidade.

Para Eugênio Pacelli (2012, p. 6):

Voltando ao passado, o princípio fundamental que norteava o Código de Processo Penal, então, era o da presunção de culpabilidade. Manzini, penalista italiano que ainda goza de grande prestígio entre nós, ria-se daqueles que pregavam a presunção de *inocência*, apontando uma suposta inconsistência lógica no raciocínio, pois, dizia ele, como justificar a existência de uma ação penal contra quem seria presumivelmente inocente?

Com base na presunção de culpabilidade, havendo o oferecimento de denúncia, com a produção da acusação por parte do Ministério Público, pairava sobre o acusado a presunção de culpa, pois, “ninguém acusa quem é inocente” (PACELLI, 2012, p. 6).

A questão processual penal evoluiu. Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988 houve uma guinada em direção completamente oposta. A Constituição Federal veio para instituir um sistema de amplas garantias individuais, prevendo em seu texto o princípio da presunção de inocência do acusado, quando, em seu art. 5.º, inciso LVII previu que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (BRASIL, 1988, Constituição Federal).

A partir da Constituição Federal de 1988 o processo penal deixa de ser visto como instrumento a serviço do poder punitivo, passando a desempenhar verdadeiro papel garantidor do acusado que a ele for submetido.

Aury Lopes Júnior (2022, p.p 41/42) quando doutrina sobre o papel do direito penal a partir da Constituição Federal de 1988, acrescenta:

O processo penal não pode mais ser visto como um simples instrumento a serviço do poder punitivo (direito penal), senão que desempenha o papel de limitador do poder e garantidor do indivíduo a ele submetido. Há que se compreender que o respeito às garantias fundamentais não se confunde com impunidade, e jamais se defendeu isso. O processo penal é um caminho

necessário para chegar-se, legitimamente, à pena. Daí por que somente se admite sua existência quando ao longo desse caminho forem rigorosamente observadas as regras e garantias constitucionalmente asseguradas (as regras do devido processo legal).

O devido processo penal constitucional tem como objetivo realizar uma justiça penal pautada na igualdade entre o acusador e o acusado. “O processo penal *justo* deve atender, sempre, para a desigualdade *material* que normalmente ocorre no curso de toda persecução penal, em que o Estado ocupa posição de proeminência” (PACELLI, 2012, p. 9).

Portanto, para assegurar o princípio da igualdade entre acusador e acusado, e, ainda, entender o processo penal a partir da Constituição Federal “não basta qualquer processo, ou a mera legalidade, senão que somente um processo penal que esteja conforme as regras constitucionais do jogo (devido processo)” (LOPES JR. 2022, p. 43).

Os dispositivos do Código de Processo Penal devem ser lidos a partir da Constituição Federal, e não o contrário. Os direitos fundamentais do acusado a um processo penal justo, assegurados constitucionalmente, necessitam ser interpretados de forma extensiva, objetivando afastar limites autoritários ainda presentes no Código de Processo Penal de 1941.

5. OS SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIIS

Sistemas processuais podem ser traduzidos como meios dispostos ao Estado para conduzir a prática de controle social punitivo e assegurar as garantias dispensadas ao indivíduo que teve contra si a formação de uma imputação penal.

Ao menos dois sistemas processuais são apontados pela doutrina processual penal como aqueles que norteiam o processo penal, no caso, o inquisitivo e o acusatório.

Gustavo Henrique Badaró (2021, p. 129), sobre o tema, acrescenta:

No processo penal, historicamente, existiram dois sistemas ou modelos: **acusatório** e **inquisitório**. Houve, também, a tentativa de fundir ambos os sistemas, criando um “sistema misto” por meio do *Cod d’instruction criminelle*, de 1808. Tais sistemas, contudo, são abstrações ou modelos ideais. Atualmente não existem sistemas acusatórios ou inquisitórios “puros”. Ora o processo é prevalentemente acusatório, ora apresenta maiores características inquisitoriais.

A doutrina processualista penal tentou introduzir como sistema processual penal aquele qualificado como misto, porém, como aponta Alexandre Moraes da Rosa, quando trata do sistema processual denominado misto (2015, p. 56) “São *mistos* ou *sincreticos* por acolherem características de ambos os sistemas, sendo incongruência lógica eventual denominação de terceiro gênero”.

Assim, a presente pesquisa vai liminar a análise dos dois sistemas processuais apontados acima, no caso, o sistema inquisitivo e o sistema misto.

5.1. O SISTEMA INQUISITIVO

O sistema inquisitivo é aquele que tem como figura central o inquisidor, a quem cabe as funções de acusar e julgar; inexistente a separação das figuras essenciais do processo penal, no caso, a do acusador e a do julgador.

Luigi Ferrajoli (2002, p. 79), em lapidar doutrina, anotou:

O sistema “sem acusação separada” S2, que configura o método inquisitivo, deriva, por sua vez, da subtração do axioma A8 sobre a imparcialidade do juiz e sobre sua separação da acusação. Aparece em todos os ordenamentos nos quais o juiz tem funções acusatórias ou a acusação tem funções jurisdicionais. Em tais sistemas, a mistura de acusação e juízo compromete, sem dúvida, a imparcialidade do segundo e, por seu turno, frequentemente, a publicidade e a oralidade do processo. Mas é fácil compreender que a carência dessas garantias debilita todas as demais e, em particular, as garantias processuais da presunção de inocência do acusado antes da condenação, do ônus acusatório da prova e do contraditório com a defesa.

Gustavo Henrique Badaró (2021, pp. 129/130), sobre o sistema inquisitivo, acrescenta:

Já no **processo inquisitório**, as funções de acusar, defender e julgar encontram-se enfeixadas em **uma única pessoa**, que assume assim as vestes de um juiz acusador, isto é, um inquisidor. **O réu não é parte, mas um objeto do processo**. A ação iniciava-se *ex officio*, por ato do juiz. Em tal processo não havia contraditório, que não seria nem mesmo concebível em virtude da falta de contraposição entre acusação e defesa. Excluída a dialética entre acusação e defesa, a investigação cabia unilateralmente ao inquisidor. Inconcebível, em tal sistema, a existência de uma relação jurídica processual. O processo normalmente era **escrito e secreto**.

Consoante disposto acima, traduz-se como inquisitivo o processo configurado pela inexistência de separação dos atores processuais. Uma única pessoa exercia ambas as funções; o juiz tinha ampla liberdade para colher provas e proceder ao julgamento do

processo. “Em suma, o sistema inquisitório baseia-se em um princípio de autoridade, segundo o qual a verdade é tanto mais bem acertada quanto maiores forem os poderes conferidos ao investigador” (BADARÓ, 2021, p. 130).

5.2. SISTEMA ACUSATÓRIO

No sistema acusatório, diferente do sistema inquisitivo, as funções exercidas no processo penal, no caso, acusação e julgamento, são exercidas por pessoas distintas. É fundamento base do sistema a separação das funções de acusar, julgar e defender. Para Geraldo Prado (2005, p. 174) “a construção teórica do princípio acusatório há de consumir-se mediante oposição ao princípio inquisitivo. São antagônicas as funções que os sujeitos exercem nos dois modelos de processo”.

No sistema acusatório o juiz mantém-se afastado da iniciativa do processo, assim como da produção da prova; o magistrado não possui iniciativa probatória.

Aury Lopes Junior (2021, p. 22), sobre o tema em comento, acrescenta:

O processo penal acusatório caracteriza-se, portanto, pela clara separação entre juiz e partes, que assim deve se manter ao longo de todo o processo (por isso de nada serve a separação inicial das funções se depois permite-se que o juiz atue de ofício na gestão da prova, determine a prisão de ofício etc.) para garantia da imparcialidade (juiz que vai atrás da prova está contaminado, prejuízo que decorre dos pré-juízos, como veremos no próximo capítulo) e efetivação do contraditório. A posição do julgador é fundada no *ne procedat iudex ex officio*, cabendo às partes, portanto, a iniciativa não apenas inicial, mas ao longo de toda a produção da prova.

Com a separação das funções entre acusador, acusado e julgador o sistema acusatório é aquele que assegura garantias mínimas para um processo penal justo; o processo acusado qualifica-se como um processo de partes, pois, os três sujeitos considerados principais no processo ocupam polos distintos.

6. O SISTEMA ACUSATÓRIO COMO DIREITO FUNDAMENTAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Constituição Federal de 1988, na visão da doutrina processualista, adotou o sistema acusatório, “pois desenha claramente o núcleo desse sistema ao afirmar que a acusação incumbe ao Ministério Público (art. 129), exigindo a separação das funções de

acusar e julgar” (LOPES JR., 2021, p. 23), além de trazer regras específicas do devido processo legal, mormente a garantia do juiz natural e a exigência do contraditório.

O texto constitucional elenca no art. 129, I, ser função institucional do Ministério Público: “promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”. (BRASIL, 1988).

Gustavo Henrique Righi Ivany Badaró (2003, p. 148) anota que “a Constituição de 1988 adotou, indubitavelmente, um processo penal acusatório, estando claramente delineada a separação das funções de acusar, julgar e defender”.

No âmbito infraconstitucional o Código de Processo Penal, em seu art. 3.º-A, na redação que lhe deu a Lei 13.964/2019, passou a prever, expressamente, que “o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”. (BRASIL, 1941) o que é contrário ao modo que a constitucionalização do processo, a qual introduz incorporação de princípios (conteúdo/substância) através das garantias processuais, rompendo com o processo inquisitorial e acusatório pleno, lembrando, que o processo inquisitorial e acusatório (sem institutos processuais capazes de proporcionar a concretização de direitos no caso concreto) e de eventuais violações (SANTOS e MARCIÓ, 2021, p. 127).

Aury Lopes Junior (2021, p. 25), ao tratar do tema, discorre:

É preciso que cada um ocupe o seu “lugar constitucionalmente demarcado” (clássica lição de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho), com o MP acusando e provando (a carga da prova é dele), a defesa trazendo seus argumentos (sem carga probatória) e o juiz, julgando. Simples? Nem tanto, basta ver que a estrutura inquisitória e a cultura inquisitória (fortíssima) faz com que se resista a essa estrutura dialética por vários motivos históricos, entre eles o mito da “busca da verdade real” e o anseio mítico pelo juiz justiceiro, que faça justiça mesmo que o acusador não produza prova suficiente.

Muito embora a garantia do processo acusatório não esteja elencado dentre aqueles direitos e garantias considerados fundamentais, no art. 5.º da Constituição, é inegável que a partir de uma interpretação sistemática do texto constitucional, o processo acusatório pode ser traduzido como um direito fundamental, pois, nosso Constituinte não deixou dúvidas quando, em seu projeto de uma Constituição Democrática, elegeu a dignidade da pessoa humana como marco fundamental.

Especificamente sobre a questão do direito do acusado ao processo acusatório, Aury Lopes Junior anota que:

Inicialmente, não prevê nossa Constituição – expressamente – a garantia de um processo penal orientado pelo sistema acusatório. Contudo, nenhuma dúvida temos da sua consagração, que não decorre da “lei”, mas da interpretação sistemática da Constituição. Para tanto, basta considerar que o projeto democrático constitucional impõe uma valorização do homem e do valor dignidade da pessoa humana, pressupostos básicos do sistema acusatório. Recorde-se que a transição do sistema inquisitório para o acusatório é, antes de tudo, uma transição de um sistema político autoritário para o modelo democrático. Logo, democracia e sistema acusatório compartilham uma mesma base epistemológica. Para além disso, possui ainda nossa Constituição uma série de regras que desenha um modelo acusatório, como por exemplo: titularidade exclusiva da ação penal pública por parte do Ministério Público (art. 129, I); contraditório e ampla defesa (art. 5.º, LV); devido processo legal (art. 5.º, LIV); presunção de inocência (art. 5.º, LVII); exigência de publicidade e fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX).

Verifica-se, pois, que a adoção do sistema acusatório no processo penal é direito fundamental do acusado, pois, diante da ausência de um sistema fixo de garantias e direitos fundamentais, princípios distribuídos no texto constitucional, mormente aquele estabelecido no art. 129, I⁵, da Constituição Federal, servem de fundamento para a ideia aqui defendida.

Segundo Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins: “A Constituição Federal de 1988 não se caracteriza pela sistematicidade com relação à garantia dos direitos fundamentais. Referências a tais direitos encontram-se em diversas partes do texto constitucional.” (2014, p. 25).

Aury Lopes Junior defendia que o Brasil havia adotado um sistema processual que nominou de “neoinquisitório”, e, atualmente, mormente pelas modificações trazidas ao Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 que incluiu o código o art. 3.º-A⁶, o processo penal passou a ser acusatório.

É de Aury Lopes Junior (2021, p. 24) a seguinte afirmação:

Finalmente o cenário mudou e nossas críticas (junto com Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Geraldo Prado, Alexandre Moraes da Rosa, e tantos outros excelentes processualistas que criticavam a estrutura inquisitória brasileira) foram ouvidas. Compreenderam que a Constituição de 1988 define um processo penal acusatório, fundando no contraditório, na ampla defesa, na imparcialidade do juiz e nas demais regras do devido processo penal.
[...]

Agora, a estrutura acusatória está expressamente consagrada no CPP e não há mais espaço para o juiz-ator-inquisidor, que atue de ofício violando o ne procedat iudex ex officio, ou que produza prova de ofício, pilares do modelo acusatório.

⁵ Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

⁶ Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

Com a adoção do sistema acusatório, ao Ministério Público cabe promover a ação penal. O Ministério Público é o órgão legitimado para oferecer a denúncia, desde que presente a justa causa para o exercício da ação penal. É princípio fundamental da ação penal pública incondicionada o da oficialidade, que prega que a ação penal deve ser promovida por um órgão do Estado, no caso, o Ministério Público (BADARÓ, 2021).

7. A MUTATIO LIBELLI DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ E A VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO.

7.1. O OBJETO DO PROCESSO PENAL: A IMPUTAÇÃO

A ação penal tem início com o recebimento da denúncia oferecida pelo titular da ação penal, no caso, o membro do Ministério Público. A denúncia contém a imputação penal que “significa atribuir um fato penalmente relevante a alguém” (BADARÓ, 2021, p. 974).

O objeto do processo, a imputação, é o instrumento adequado para atribuir a prática de um ato ilícito ao indivíduo, e, assim, limitar a atuação do Estado na apuração de tais fatos, oportunizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. A denúncia constitui a relação jurídico-processual (CAPELA, 2008).

Ainda, segundo Gustavo H. Badaró (2021, pp. 974/975):

A imputação é a afirmação do fato que se atribui ao sujeito, a afirmação de um tipo penal e a afirmação da conformidade do fato com o tipo penal. Em síntese, trata-se da afirmação de três elementos: o fato, a norma e a adequação ou subsunção do fato à norma. Seu conteúdo, pois, só pode ser a atribuição do fato concreto que se enquadra em um tipo penal. O objeto da imputação, por outro lado, é o fato que foi atribuído a alguém.

Apresentada a imputação penal em juízo, delimitando o objeto do processo, o juiz, ao adotar o procedimento ordinário ou sumário, fará análise preliminar acerca do recebimento ou rejeição da peça acusatória, nos exatos termos do art. 396⁷, do Código de Processo Penal. Recebida a peça acusatória e procedida à citação do acusado, “o processo terá completada a sua formação” (BRASIL, 1941, Código de Processo Penal, art. 363).

⁷ Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias

Concluída a instrução processual com a produção das provas pretendidas pela acusação e pela defesa, e, apresentadas as alegações finais, o processo encontra-se apto para julgamento.

A sentença a ser proferida pelo Juiz deve obedecer ao princípio da correlação acusação-sentença, pois, a sentença a ser proferida deve estar alinhada com o objeto do processo, no caso, a imputação; afastando-se o julgador dessa premissa estará proferindo julgamento *extra petita*, fora do pedido.

Fábio Capela (2008, p. 60), ao discorrer acerca do princípio em comento, anota:

A correlação que deve existir entre a acusação e a sentença é, pois, a vinculação temática que recai sobre o juiz no momento de efetuar sua decisão. Ou seja, existem contornos no processo penal que o juiz não pode extrapolar os limites, situações que devem ficar, em regra, inalteradas desde a acusação até a sentença.

Objetivando assegurar o princípio da correção entre acusação e sentença, o legislador do Código de Processo Penal, ao prever que durante a instrução processual pode ocorrer de as provas produzidas apontar a existência de fato diverso daquele constante da imputação formulada pelo Ministério Público, criou o instituto da *mutatio libelli*, tendo previsto no art. 384 do Código de Processo Penal que:

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

A *mutatio libelli* tem vez no processo penal quando a prova coligida na instrução processual indicar que elementos e circunstâncias da infração penal não estão descritas na peça acusatória. A prova produzida revelou a necessidade de alteração da descrição dos fatos outrora indicados pelo Ministério Público na inicial acusatória.

Segundo Gustavo Badaró (2021, p. 923):

Na denominada *mutatio libelli*, os fatos objeto do processo são alterados, com o que, normalmente, altera-se também sua classificação jurídica (por exemplo, denúncia por subtração de coisa alheia móvel e na instrução verifica-se que houve emprego de violência: haverá alteração do crime de furto para o de roubo)

A redação do art. 384 do Código de Processo Penal é clara quando estabelece que o Ministério Público aditará a denúncia ou queixa, o que afasta de plano a possibilidade de o juiz do processo determinar o aditamento. Não há mais a possibilidade de o aditamento ser provocado.

Gustavo Badaró (2021, p. 925), tratando do assunto, acrescenta:

O caput do art. 384 deixa claro que o aditamento da denúncia é atribuição exclusiva do Ministério Público, não podendo o juiz aditar a peça acusatória ou impor seu aditamento ao acusador. Ou seja, não mais existe a possibilidade de aditamento provocado, como ocorria anteriormente. Com isso, fica fortalecido o sistema acusatório, reforçando-se a exclusividade do Ministério Público como órgão de acusação, e preservando-se a imparcialidade do juiz, a quem caberá apenas julgar a acusação posta originariamente (segundo a denúncia) ou supervenientemente (por força de aditamento) pelo Ministério Público.

Não é dado ao juiz determinar e tampouco opinar pelo aditamento da denúncia, pois, assim o fazendo, estará o magistrado manifestando verdadeira vontade acusatória, ainda, que de forma implícita, o que apresenta “inegável comprometimento psicológico do julgador, que acabará por aditar seu convencimento quanto à condenação e, o que é pior, uma condenação por um fato diverso” (BADARÓ, 2021, p. 925).

Como bem enfatizado por Geraldo Prado (2005, p. 286) “uma alteração dessa natureza só é compatível com o princípio acusatório se decorrer da iniciativa do autor. De outro modo, violado estará sendo o mencionado princípio”.

O entendimento doutrinário e, inclusive, jurisprudencial, é no sentido da impossibilidade de o magistrado determinar, de ofício, o aditamento da denúncia. Caso proceda de tal forma, o juiz estará violando o direito fundamental do acusado ao processo acusatório, pois, sendo o Ministério Público aquele que produz a imputação, eventual necessidade de aditamento da peça acusatória deve ser manifestar por este órgão e não pelo juiz, sujeito imparcial no processo.

No âmbito da jurisprudência o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, no Habeas Corpus n.º 777395-SC, determinou-se o trancamento de ação penal por reconhecer a violação ao princípio acusatório em decorrência de decisão do juiz que determinou ao Ministério Público o aditamento da denúncia.

Em medida de arremate, considerando a eleição, pelo Legislador Constitucional Brasileiro, do princípio acusatório como direito fundamental do acusado, tem-se que o

aditamento da denúncia por força do disposto no art. 384 do Código de Processo Civil, quando determinada de ofício pelo juiz, viola o princípio fundamental, padecendo de inconstitucionalidade.

8. CONCLUSÃO.

A Constituição Federal é a base da estrutura do Estado Democrático de Direito. A partir da Constituição o legislador encontra legitimidade para produzir leis, e, assim sendo, reger a vida dos cidadãos que compõem uma sociedade democrática.

O constitucionalismo brasileiro passou por três fases históricas até chegar ao atual sistema. Foi com a Constituição Federal de 1988 que nossa sociedade passou a contar com uma legislação avançada que trouxe, pela primeira vez, expressamente em seu texto, questões indicativas de uma ordem constitucional voltada ao ser humano.

Todo ser humano que vive em sociedade tem assegurado direitos fundamentais; direitos fundamentais são qualificados como um verdadeiro conjunto de regras, princípios e prerrogativas que objetivam garantir uma convivência harmoniosa, com base na igualdade, sem distinção entre cidadãos.

Nossa Constituição Federal de 1988 é considerado um marco no panorama jurídico nacional, e traz um rol não taxativo de direitos e garantias fundamentais que servem de parâmetro para a hermenêutica constitucional. Do vasto rol de direitos e garantias fundamentais tratamos na presente pesquisa daquele inserto no art. 5.º, inciso LIV, no caso, o devido processo legal.

A partir do devido processo legal, e, amparado na ideia de que os direitos fundamentais não se limitam àqueles estabelecidos no rol do art. 5.º da Constituição Federal, defendemos a ideia de que todo acusado em processo criminal possui direito fundamental ao processo acusatório.

Nosso Código de Processo Penal vigente no país desde 1941 sofreu profunda alteração legislativa em 2019, quando teve inserido em seu texto as disposições do art. 3-A, pela lei 13.964/2019 e, conforme a Constituição Federal, assegurou aos acusados pela prática de algum fato delitivo a observância do processo acusatório.

Os sistemas processuais evoluíram. Saímos do sistema inquisitivo que tinha na figura do inquisidor as funções de acusar, produzir prova e julgar, para o sistema

acusatório, onde as funções dos protagonistas do processo penal são divididas. Existem as figuras do acusador, do defensor e do julgador.

Nossa Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I, atribuiu ao Ministério Público a prerrogativa de promover, privativamente, a ação penal pública. Aqui reside o direito fundamental de todo acusado ao processo acusatório. O Ministério Público acusa, formando o objeto do processo, no caso, a imputação; o acusado exerce o seu direito de defesa através de um advogado; o juiz, sujeito imparcial, julga o processo fazendo a subsunção da norma penal conforme o fato tipo imputado.

Todo julgamento a ser proferido pelo juiz criminal deve obediência inequívoca ao princípio da correção entre a acusação e a sentença. Deve existir congruência entre os fatos que serviram de base para o objeto do processo, a imputação, e a sentença a ser proferida.

O Código de Processo Penal, a fim de garantir a observância dessa congruência, trouxe ao mundo jurídico a figura da *mutatio libelli*, quando previu que em caso de prova produzida durante a instrução do processo indicar a existência de elementos ou circunstância de outra infração penal, diversa daquela indicada na denúncia, o Ministério Público deverá aditar a imputação.

Ao juiz, como sujeito imparcial do processo, é vedado determinar, de ofício, o aditamento da imputação, sob pena de violação ao direito fundamental do acusado ao processo acusatório. O aditamento da denúncia é atribuição do Ministério Público e o juiz não pode impor o seu aditamento ao responsável por tal mister.

Assim, a fim de assegurar a constitucionalidade do instituto da *mutatio libelli*, o aditamento da denúncia, pelo Ministério Público, deve ser espontâneo, não possuindo o juiz legitimidade para impor ao órgão responsável pela acusação eventual modificação da peça acusatória. Portanto, em medida de arremate, conclui-se que o acusado possui sim direito fundamental ao processo acusatório, o que torna inconstitucional eventual agir do juiz no sentido de fazer as vezes do membro do Ministério Público.

REFERENCIAS

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. **Processo penal [livro eletrônico]**. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. **Ônus da prova no processo penal**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

BRASIL. Decreto-Lei n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 777395 – SC. Impetrante:
Paolla Rossana Samomone. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Autuação: 10/10/2022. Disponível
em: <<http://www.stj.jus.br>>. Acesso em: 04 setembro 2023.

BONAVIDES, Paulo. **Curso de direito constitucional**. 15.^a ed. São Paulo: Malheiros,
2004.

BULOS, Uadi Lammêgo. **Curso de direito constitucional**. 9.^a ed. São Paulo: Saraiva,
2015.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito Constitucional**. 6.^a ed. Coimbra: Livraria
Almedina, 1993.

CAPELA, Fábio. **Correlação entre acusação e sentença**. Curitiba: Juruá, 2008

CUNHA JR. Dirlei. **Curso de direito constitucional**. 8.^a ed. Salvador - Bahia:
JusPodivm, 2014.

DIMOULIS, Dimitri e MARTINS, Leonardo. **Teoria geral dos direitos fundamentais**.
5.^a ed. São Paulo: Atlas, 2014.

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. **Curso de Direito Constitucional**. 9.^a ed.
Salvador: JusPodivm, 2017.

FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão: teoria do garantismo penal**. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2002

LOPES JR., Aury. **Direito processual penal**, 18. ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2021.

LOPES JR., Aury. **Fundamentos do Processo Penal: introdução crítica**. 8. ed. – São
Paulo: SaraivaJur, 2022. EPUB 352 p.

MARMELSTEIN, George. **Curso de direitos fundamentais**. 5.^a ed. São Paulo: Atlas,
2014.

MENDES, Gilmar Ferreira. **Curso de Direito Constitucional** – Livro eletrônico – E-
pub/ Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco. – 18. ed. – São Paulo:
SaraivaJur, 2023.

MORAES DA ROSA, Alexandre. **A teoria dos jogos aplicada ao processo penal**. 2.^a
ed. Empório do Direito, 2015.

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. **Curso de processo penal**. 16^a ed. São Paulo: Atlas, 2012.

SOUZA NETO, Cláudio Daniel; SARMENTO, Daniel. **Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho**. 2.^a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

PRADO, Geraldo. **Sistema Acusatório. A Conformidade Constitucional das Leis Processuais Penais**. 2.^a Ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2005.

SANTOS, Juarez Cirino dos. **Direito penal: parte geral** [livro eletrônico]. 9.ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020. 3 Mlb ; e-lbook

SANTOS, Paulo Júnior Trindade dos; MARCIÓ, Cesar. **Processo Civil Constitucionalizado e seus horizontes de possibilidades: interação entre conflito, democracia, neorevisionismo e policêntrismo**. Joaçaba: Editora Unoesc, 2021.

SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. **Curso de Direito Constitucional**. 11. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2022. EPUB 1.592 p.

SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais: Uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional**. 10.^a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009.

SARMENTO, Daniel. **Direitos fundamentais e relações privadas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.